

Museums Verein Vorarlberger Landesmuseumsverein // 2019 Jahrbuch

Impressum

Herausgeber

Vorarlberger Landesmuseumsverein 1857
ZVR: 440724927

Simone Berchtold Schiestl (Universität Zürich, smb@ds.uzh.ch),
Ingrid Böhler (Universität Innsbruck, ingrid.boehler@uibk.ac.at),
Andreas Rudigier (vorarlberg museum, a.rudigier@vorarlbergmuseum.at),
Norbert Schnetzer (Vorarlberger Landesbibliothek, Norbert.Schnetzer@vorarlberg.at),
Ruth Swoboda (inatura Dornbirn, ruth.swoboda@inatura.at),
Brigitte Truschnegg (Universität Innsbruck, brigitte.truschnegg@uibk.ac.at)

Geschäftsstelle VLMV,
Kornmarktplatz 1, 6900 Bregenz
geschaeftsstelle@vlmv.at

Schriftleitung

Dr. Brigitte Truschnegg, Institut für Alte Geschichte und Altorientalistik,
Zentrum für Alte Kulturen, Universität Innsbruck,
Langer Weg 11, 6020 Innsbruck
brigitte.truschnegg@uibk.ac.at

Produziert in Projektpartnerschaft mit dem vorarlberg museum

Produktionsmanagement und Lektorat
Brigitte Truschnegg und Magdalena Venier

Layout und Abwicklung
Frank Mätzler, Bregenz

Druck
Druckerei Thurnher Rankweil

Offenlegung gemäß §25 Mediengesetz:

Das vorliegende Jahrbuch stellt die Fortführung des Jahrbuchs des Vorarlberger Landesmuseumsvereins unter leicht verändertem Titel (seit 2011) dar. Das Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins ist eine wissenschaftliche und allgemein bildende Publikation landeskundlichen Inhalts.

Bregenz 2019

ISBN 3-901803-19-X

Das Jahrbuch ist im Rahmen einer Mitgliedschaft (ab 2020 EUR 38,00), im vorarlberg museum (Eur 29,00) und im Buchhandel erhältlich.

Inhalt

6 //	Vorwort
12 //	Thomas Albrich Neue Helden? Vorarlberger Offiziere und Unteroffiziere der k.u.k. Luftfahrtruppen 1914–1918
34 //	Manfred Tschaikner Funken, Barme-, Sonnwend- und Johannesfeuer. Das jahreszeitliche Feuerbrauchtum in Vorarlberg und Liechtenstein um 1933/34 nach einer Bestands-erhebung für den Atlas der deutschen Volkskunde
54 //	Eva-Maria Romagna und Margarete Zink Vom Archiv zum eMuseum? Digitalisierung, Langzeitarchivierung und Ver-öffentlichung der Plakatsammlung im Wirtschaftsarchiv Vorarlberg
78 //	Gerhard Wanner Zwischen Wissenschaft und Religion. Die heftigen Kontroversen um Darwins Abstammungslehre in Vorarlberg zwischen 1878 und 1912
98 //	Karl Oberhofer unter Mitarbeit von Rudolf Adolf Göttlich Ein Bronzeﬂügel aus dem Forum des römischen Bregenz. Zum Bearbeitungs-stand eines herausragenden Neufundes
116 //	Raimund Rhomberg Die Burgruine Blumenegg in Thüringerberg. Dokumentation der gesamten Anlage. Restaurierungen 2010–2018
Bilder und Objekte im Kontext	140 // Andreas Rudigier Die Mondsichelmadonna und die Frage nach ihrer Urheberschaft
	144 // Manfred Tschaikner Der Küachlesonntag oder die Küachlefasnacht
	150 // J. Georg Friebe Warum Kieselkalk sich nicht zum Kalkbrennen eignet
	154 // Simone Drechsel Wie kam das Zebra auf die Straße? Versuch einer Geschichte des Schutzweges in Vorarlberg
162 //	Peter Huemer, Ulrich Hiermann, Toni Mayr, J. Georg Friebe Weitere Erstmeldungen von Schmetterlingen (Lepidoptera) für Vorarlberg
182 //	Beatrix Schönherr Dialekt und Standardsprache in Vorarlberg
202 //	Steffi Scheil Hans Burtscher. Ein bedeutender Vorarlberger Architekt der Nachkriegszeit. Biografie / Werk / Würdigung
224 //	Ute Denkenberger Das Werk des Vorarlberger Architekten Alfons Fritz. 1900–1933
234 //	Magdalena Häusle-Hagmann „We love the idea of having the painting at your museum.“ Über den Ankauf des Selbstporträts Angelika Kauffmanns im Alter
246 //	Fatih Özçelik Erfahren, beobachten, austauschen. Was wir von anderen Ländern lernen können
258 //	Rezensionen
274 //	Autor/innenverzeichnis
276 //	Register

Der Küachlesonntag oder die Küachlefasnacht

Manfred Tschaikner

Abb. 1: Das älteste Verhörprotokoll der Herrschaft Feldkirch für die Jahre 1674 bis 1679 (Vorarlberger Landesarchiv, Vogteiamt Feldkirch, Hs. 1)

Das älteste erhaltene Verhörprotokoll der Herrschaft Feldkirch wirkt unscheinbar und zerschlagen. Dennoch zählt es wie andere Folianten dieser Art zu den wichtigsten Quellen für die Erforschung der Sozial-, Wirtschafts-, Mentalitäts- und Alltagsgeschichte. Im Folgenden soll dies anhand eines Beispiels aus dem regionalen Brauchtum veranschaulicht werden.

Im Jahr 1921 publizierte der Feldkircher Gymnasialprofessor Franz Josef Fischer eine aufschlussreiche Broschüre mit dem Titel „Der Funken- und Küachlesonntag in Vorarlberg und Liechtenstein“¹. Darin schrieb er: „Ja, die Küachle, sie duften durch Stadt und Dorf, denn auch in jedem Haus hat man sie gebacken. Zum Abendessen sind sie nun bereit, diese rechten, echten Faschingskrapfen, die nur einmal oder

doch nur selten im Jahre, vor allem eben am Funkensonntag in so hohen Stößen auf den Tisch kommen. Ja, sie sind für diesen Tag so bezeichnend, daß der Funkensonntag in ganz Vorarlberg von Parthenen bis Hohenweiler gemeinlich auch der Küachlesonntag heißt, ein wahrer Freudentag für alle.“ Im Kleinwalsertal, in Warth und in Lech fand der Küachleschmaus sogar ohne einen vorhergehenden Funkenbrand statt. Nicht nur dort ging es dabei oft um mehr als nur um den kulinarischen Genuss, insbesondere für männliche Werber um die Gunst einer Frau. „Es ist das beste Zeichen, wenn er Aufnahme findet und ihm mit Küachle aufgewartet wird. Wird er aber zum Küachleschmaus nicht zugelassen, so weiß er, wieviel es für ihn geschlagen hat: es bedeutet ein Korb.“²

Über die Geschichte der Bezeichnung „Küachlesonntag“ vermochte Fischer nichts anzuführen. Das verwundert kaum, denn der Großteil der schriftlichen Überlieferungen zum Funkenbrauchtum dokumentiert die obrigkeitlichen Bemühungen, diesen zu unterbinden, wobei die Speisengewohnheiten³ nicht von Belang erschienen.

Dass sich der Begriff „Küachlesonntag“ dennoch auch im 18. Jahrhundert nachwei-

sen lässt, ist (möglicherweise) darauf zurückzuführen, dass es zwei der Wilderei inkriminierten Männern von Vorteil erschien, in ihrer Lage nicht auch noch vom Funkensonntag und damit vom verbotenen Funkenbrauchtum zu sprechen.⁴ So gab Alois Schmiedle aus Frastanz im Frühsommer 1794 bei seinem Verhör ein Ereignis am *Küchlian Sontag* zu Protokoll,⁵ und Franz Josef Gstach aus derselben Gemeinde bezeichnete diesen Tag ausdrücklich als *Kiechl Faßnacht*.⁶

Der weitaus älteste bislang bekannte Nachweis findet sich aber in einem Band der eingangs erwähnten Verhörprotokolle. Die Küachle werden darin nicht als besondere Festspeise im Zusammenhang mit dem Funkenbrennen, sondern in Verbindung mit einem anderen Brauch angeführt.

In einem Gerichtsverfahren, bei dem sich Maria Düllerin, die Ehefrau Bläsi Doblbers aus Gisingen, gegen ihre Verrufung als Hexe zur Wehr setzte, kam im Frühjahr 1678 folgender Vorfall zur Sprache:⁷ Jakob Beck von Gisingen hatte sich um 1663 im Alter von etwa 20 Jahren stark zu Maria Düllerin hingezogen gefühlt. Sein Vater Ulrich jedoch versuchte diese Beziehung wegen des schlechten Rufs des Mädchens, seiner Schwestern und der Mutter als Mitglieder einer der Hexerei bezichtigten Familie unter allen Umständen zu verhindern. Dies gelang zunächst, als ein Jesuitenpater dem Burschen nach der Beichte die Lossprechung von den Sünden verweigerte. Am Tag der nächsten *Küchlin Fassnacht* kam es jedoch zum Rückfall. Als Maria Düllerin den Burschen damals zur Rede stellte, warum er nicht mehr zu ihr in die Stubet komme, erklärte ihr Jakob, dies geschehe, weil sie *in ainem bösen Geschray seye*. Daraufhin forderte ihn die junge Frau auf, er solle ihr *noch selbigen Abent Scheiben schlagen und als dann daß Küchlin bey ihro hollen, so er auch gethan und nach vollendem Scheibenschlagen sich zu mehr gedachter Düllerin verfüeget, daselbsten das Küchlin genossen und ainen Trunck darbey gethan*.⁸

Im vorliegenden Fall erhielt der Bursche das Küachle als Gegenleistung dafür, dass er zu Ehren des Mädchens Scheiben geschlagen hatte. Dabei mussten angeglühte Holzrädchen, die an einem Stock steckten, durch einen Schlag auf ein schräges Brett in die nächtliche Dunkelheit geschleudert und mit einer Widmung an die betreffende weibliche Person verbunden werden.⁹ In den Verhörprotokollen des 17. Jahrhunderts scheint der Küachlesonntag oder die Küachlefasnacht somit in engem Zusammenhang mit dem Brauch des Scheibenschlagens auf.

Ob der Küachlesonntag damals mit dem Funkensonntag identisch war, lässt sich nicht mehr feststellen, denn es wurden einst auch an anderen Terminen Scheiben geschlagen. Den Funkensonntag musste man im 17. Jahrhundert auch noch nicht anders benennen, da die Brände und das stets damit verbundene Fackelschwingen nicht verboten waren. So wird die Funkenfasnacht zum Beispiel 1626 in einem offiziellen Schriftstück der Herrschaft Bregenz als Zeitangabe verwendet.¹⁰ Vermutlich sprach

Abb. 2: Protokolle der Gerichtsverfahren: hervorragende Quellen für die Erforschung der Sozial-, Wirtschafts-, Mentalitäts- und Alltagsgeschichte

¹ | Fischer 1922.

² | Ebd., 12–13.

³ | Vgl. Ilg 1961a, 287–288.

⁴ | Vgl. Tschalkner 2016a, 110.

⁵ | Vorarlberger Landesarchiv, Vogteiarchiv Bludenz 168/1794/406.

⁶ | Vorarlberger Landesarchiv, Vogteiarchiv Bludenz 168/1794/420.

⁷ | Vgl. Tschalkner 2002, 441–447.

⁸ | Vorarlberger Landesarchiv, Vogteiarchiv Feldkirch, Hs. 1, o. fol., Verhör auf Schloss Schattenburg am Nachmittag des 15. Juli 1678.

⁹ | Vgl. Gamon/Kasper 2016, 7–8.

¹⁰ | Vgl. Tschalkner 2016b, 71.

man ursprünglich bei jenen Anlässen, wo das Scheibenschlagen im Vordergrund stand, von einem Küachlesonntag und dort, wo das Fackelschwingen vorherrschte, vom Funkensonntag. Seit Längerem sind die beiden Begriffe aber nur mehr als Synonyme bekannt.¹¹

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 und 2: Vorarlberger Landesarchiv, Manfred Tschaikner

Literaturverzeichnis

Fischer 1922 = Franz Josef Fischer, Der Funken- und Küachlesonntag in Vorarlberg und Liechtenstein (= Volksschriften der „Heimat“ 3), Innsbruck 1922.

Gamon/Kasper 2016 = Thomas Gamon/Michael Kasper, „Schieba, Schieba überie, wem söll denn dia Schieba sie?“ Scheibenschlagen/Scheibenschiessen im südlichen Vorarlberg, in: Bludener Geschichtsblätter 113 (2016), 4–22.

Ilg 1961a = Karl Ilg, Volkstümliche Nahrungsweise, in: Ders. (Hg.), Landes- und Volkskunde, Geschichte, Wirtschaft und Kunst Vorarlbergs, Bd. 3, Innsbruck 1961, 269–289.

Ilg 1961b = Karl Ilg, Sitten und Bräuche, in: Ders. (Hg.), Landes- und Volkskunde, Geschichte, Wirtschaft und Kunst Vorarlbergs, Bd. 3, Innsbruck 1961, 169–222.

Tschaikner 2002 = Manfred Tschaikner, „Die halbe Gemeinde besteht aus Hexen und Hexenmeistern ...“: Hexereiinjurien aus Feldkirch und den umliegenden Gerichten im 17. Jahrhundert, in: Bernd Marquardt/Alois Niederstätter (Hg.), Das Recht im kulturgeschichtlichen Wandel. Festschrift für Karl Heinz Burmeister zur Emeritierung, Konstanz 2002, 427–468.

Tschaikner 2016a = Manfred Tschaikner, Obrigkeitliche Maßnahmen gegen das Funkenbrennen und Scheibenschlagen in Vorarlberg bis ins 19. Jahrhundert, in: Bludener Geschichtsblätter 114+115 (2016), 101–120.

Tschaikner 2016b = Manfred Tschaikner, Von der Fasnachtsschlacht zur Hexenverbrennung – aus der Geschichte des Vorarlberger Fasnacht- und Funkenbrauchtums, in: Montfort 68/2 (2016), 67–79.

¹¹ | Vgl. Ilg 1961b, 204–205.